

महिलाओं की आत्मकथाओं में अभिव्यक्त हाशिए का समाज

नम्रता नितिन काडगे

शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: archanakadage12183@gmail.com

Received: 03 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

प्रस्तावना

भारतीय समाज में हाशिए का समाज स्वाधीनता के बाद एक मुख्य हिस्सा बन गया है। हाशिए का यह समाज केंद्र में जाने के लिए अविरत प्रयास कर रहा है। विद्यमान समय में हाशिए का समाज दो तरह से हाशिए पर अपना जीवन कर व्यतित रहा है। इसमें एक वर्ग जैसे स्त्री समाज, कृषक, मजदूर, दलित, दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक ऐसा है जो केंद्र के मुख्य प्रभाव से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो केंद्र से बहुत दूर है जैसे आदिवासी एवं जनजातीय है। इन समाज में भी दिव्यांग, दलित, दलित स्त्रियों का जीवन और भी कष्टप्रद एवं दयनीय है। साहित्य में हाशिए समाज के लिए स्वामी अच्युतानंद मिल का पत्थर सिद्ध हुए। इन्हें वर्तमान दलित साहित्य का पिता माना जाता है। कबीर, रैदास, रामानंद एवं हीरा डोम जैसे विद्वानों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समाज की अवधारणा

‘मानव समाज’ दो शब्दों से मिलकर बना है- मानव और समाज। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। समाज में रहने वाले मनुष्य की सोच, समझ, चरित्र, आचार-विचार आदि में अंतर होता है। यह अंतर भी जरूरी होता है इससे एक-दूसरे के प्रति सामाजिकता की भावना निर्माण होती है। किसी भी कार्य को पूरा करने में सहायता मिलती है। हर एक समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है अलग रीति- रिवाज, रूढि, प्रथा-परंपरा होती है।

समाज केवल मानव जाति का ही नहीं होता। जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का भी होता है। पशु, पक्षियों के समाज में आपसी संबंध दूरगामी नहीं होते, ना ही इनमें शिष्टाचार होता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। इस कारण से वह पशु-पक्षियों के समाज में हस्तक्षेप करता है। मानव समाज में स्वयं का एक नियम होता है, अतः नियमों के चलते हम अपनी जीविका व्यतित करते हैं। समाज के एक ही व्यक्ति को अलग-अलग भूमिका से गुजरना पड़ता है। पिता, भाई, पति आदि वह कई रूपों में निर्वहन करता है। इस प्रकार से समाज तैयार होता।

समाज में सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं जिसके चलते समाज को कई वर्गों में बांटा गया है। इस व्यवस्था ने प्रथा-परंपरा के रूप में अलग ही एक नए समाज की संरचना की जिसको प्रत्यक्ष रूप में हमारे वर्तमान समाज की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है।

हाशिए का अर्थ एवं स्वरूप, परिभाषा

हाशिए के स्वरूप पर विचार करने से पूर्व हाशिए शब्द का अर्थ ज्ञात करना आवश्यक है— हाशिए का शब्दकोशीय अर्थ है-

1. 'किसी फैली वस्तु का किनारा/कोड जैसे- किताब का हाशिए/कपड़े का हाशिए (बॉर्डर)।^१
2. किनारा, चौखट, पट्टी, पैराग्राफ, हाशिया।^२

किसी पृष्ठ पर, शीर्षक एवं मुख्य रूप से बाईं और कुछ खाली जगह छोड़ी जाती है। जबकि मुख्य विषय उसके आगे रहता है। इसी प्रकार कुछ जातियां, समूह प्रमुख धारा से भिन्न होकर हाशिए पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लिंग, धर्म, व्यवसाय, आर्थिक, शारीरिक, बुनियाद पर अलग कर दिया जाता है। उस समाज को हाशिए का समाज कहा जाता है।

'हाशिए समाज' का स्वरूप सांस्कृतिक भिन्नता को लेकर है जिनमें समस्याओं और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। किसी भी समाज में उन समुदाय के अंतर्गत समाज को हाशिए का समाज कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शारीरिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि की वजह से पीछे रह गए हैं और नए वातावरण में अपने आप को निर्धारित नहीं कर पाते। इस कारण वश यह समाज स्वयं को हाशिए पर महसूस करता है।

'हाशिए का समाज' स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस समाज के सदस्य के केंद्र में जाने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय समाज में दो प्रकार के लोग हाशिए पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

हरिराम मणि के अनुसार "किसी भी राष्ट्र समाज के उन घटकों के मानव समुदाय के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया है, जो समाज के अगुवा तबके की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, स्तर पर किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है।"^३ इससे स्पष्ट होता है कि हाशिए समाज अगुवा की तुलना में विभिन्न स्तर पर कई कारणों से पिछड़ा रहा है।

रॉबर्ट ई. पार्क- “किसी एक स्थिति में रहने वाले लोगों और प्रजातियों के बीच जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, उनका विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सभ्य समाज के विद्यार्थियों में रहती है।”^४

आत्मकथा का स्वरूप

आत्मकथा मनुष्य जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उसने जिया होता है। आत्मकथा में आत्मा से संबंधित यथार्थ का चित्रण है जिनमें ‘स्व’ की प्रधानता होती है। आत्मकथा स्व की कहानी होती है। आत्मकथा में लेखक जीवन में आए हुए सुखद-दुःखद अनुभवों का वर्णन करता है। वह गुण-दोष को निरपेक्ष रूप से उद्घाटित करता है। स्वयं के गुण-दोषों को देखना बड़ी कठिन बात होती है। लेखक को अपने जीवन में घटित दुखद एवं कठिन प्रश्नों को याद करना और फिर से उसे स्थिति से गुजरा बहुत कष्टप्रद होता है। भावनाओं में बहकर उसमें अतिशयोक्ति न आए इसकी सावधानी बरतनी होती है। आत्मकथा में तटस्थ भाव से लेखन करना जरूरी होता है। समाज के प्रति और अपने प्रति कहीं भी भेद नहीं करना चाहिए। अपने प्रति सहानुभूति सहजने के लिए समाज को गुनाहों के कटघरे में खड़ा कर देने से अपनी आत्मकथा प्रभावित होने के बगैर दुविधा उत्पन्न कराती है। जहां अपने दोष हैं वहां उन्हें मान्य करना ही नैतिकता होती है। नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में किया गया लेकिन सत्य का परामर्श हो सकता है। आत्मकथा लेखन में ‘सत्य’ सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।

आत्मकथा की सच्चाई के संदर्भ में सुशीला टाकभौरेजी लिखती है-“आत्मकथा लिखने का उद्देश्य समाज को उसकी सच्चाई बताना है। लोग इस सच्चाई को स्वीकार करें, इन तथ्यों को समझे, मंथन करें और भविष्य की समतावादी, मानवतावादी भारतीय समाज के निर्माण के लिए कदम उठाए।”^५ इससे स्पष्ट होता है कि आत्मकथा लेखक ने तटस्थ रूप में खुद की कि गई आलोचना होती है।

दलित महिलाओं की आत्मकथाओं में चित्रित हाशिए का समाज

हिंदी लेखिकाओं ने हाशिए के समाज में चेतना निर्माण करने का और उन्हें अपने हक के प्रति जागरूक करने की कोशिश अपने साहित्य के माध्यम से की है। हाशिए के लोगों के दर्द को वाणी प्रदान करने का काम कई महिला आत्मकथाकारों ने किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला आत्मकथाकार हैं- कौशल्या बैसंत्री- आत्मकथा ‘दोहरा अभिशाप’, सुशीला टाकभौरे- ‘शिकंजे का दर्द’ और मैत्रेयी पुष्पा की ‘कस्तूरी कुण्डल बसै’, ‘गुड़िया भीतर गुड़िया’ का रहा है।

हिंदी महिला आत्मकथाओं में सुशीला टाकभौरे लिखित ‘शिकंजे का दर्द’ स्त्री जीवन के संघर्ष का दस्तावेज है। यह आत्मकथा नारी के शोषण, संघर्ष एवं घुटन की दास्तान है। शिकंजा यानी पंजा, जिसकी जकड़न में रहकर कुछ कर पाना कठिन है। शिकंजा यानी कटघरा जिसमें कैद होकर उसके बाहर जाना कठिन है। कुछ लोग हमेशा से ही जात-पात मानते हैं। सुशीला जी ने समाज में उच्च नीच के भेदभाव को बाल्यावस्था में जितना सहा उतना ही प्राध्यापिका बनने के बाद भी सहा। इस संदर्भ में लेखिका कहती है कि, “हमारा देश चाहे कितना भी प्रगति का दंभभरे पीड़ित, दलित, पिछड़ी जनजाति की ओर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भले ही वह शरीर से सभ्य बन गया है। पर मन से वही मनुवादी प्रवृत्ति वाले लोगों का शिकार दिखाई देगा।”^६ सुशीला जी को समाज के इस प्रवृत्ति पर पर दया आती है। इससे यह विदित होता है कि दलित कितनी भी उन्नति-प्रगति करे मनुवादी प्रवृत्ति उन्हें दलित ही समझती है।

मैत्रयी पुष्पा की 'कस्तूरी कुंडल बसै', 'गुड़िया भीतर गुड़िया' आत्मकथा में स्त्री विरोधी मूल्य पर आघात किया है। दो खंडों में विभाजित आत्मकथा में सदियों से हाशिए पर रही नारी वेदना एवं संघर्ष को प्रस्तुत किया है। पितृसत्ताक समाज के नियमों में बेटी को महत्व नहीं है। इसका चित्रण आत्मकथा में किया है। बेटा ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है यह धारणा समाज में स्त्रियों को शोषित बना देती हैं। नारी का महत्व शरीर मात्र नहीं तो मनुष्य मात्र भी है, इस यथार्थ को ना नारी समझती है ना ही पुरुष समझ पाता है। समाज में स्थापित मानसिकता भी उसे सिर्फ स्त्री शरीर रूप में सहमति दर्शाने में ही धन्यता मानती है। जिससे स्त्री हाशिए पर धकेली गई है। अन्याय अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने वाली स्त्री को, स्वयं के पैरों पर खड़ा होने वाली स्त्री को समाज नियमों के खिलाफ जाकर आवाज उठाने वाली स्त्री को घमंडी और हीन समझा जाता है। मैत्रयी पुष्पा ने कस्तूरी कुंडल बसै खंड में भी एक नारी पीड़ा को उजागर किया है। स्त्री को स्वावलंबी बनाकर बेबसी और पुरुषी वर्चस्व से मुक्ति की बात कस्तूरी करती है। समाज स्त्री को मुक्त जीवन जीने नहीं देता। स्त्री अस्तित्व को सिर्फ परिवार और गुलामी तक मर्यादित रखने की मानसिकता का विरोध प्रस्तुत आत्मकथा में हुआ है। स्त्री को हाशिए पर रखने का काम पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था ने पूर्ण रूप से किया है।

कौशल्या बसन्ती की आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' में स्त्री जीवन की दर्द भरी दास्तां को चित्रित किया है। एक तरफ स्त्री होने का तो दूसरी तरफ दलित होने अभिशाप जीती स्त्री को समाज के सामने लाया है। दलित एवं स्त्री होने का दर्द क्या होता है यह आत्मकथा में यथार्थ रूप से चित्रित किया गया है। दलित वर्ग में अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा एवं निम्न आर्थिक स्थिति की वजह से स्त्रियों का शोषण होता आ रहा है। जिस कारण उन्हें संपूर्ण जीवन अभाव में व्यतीत करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ स्त्री होने का दर्द है।

पुरुषों की कठोरता और असंवेदनशीलता एवं पुरुषी घमंड के कारण उपजी गुलामी वृत्ति आदि के कारण एक दलित स्त्री दोहरी अभिशाप में जीती है। इसी दोहरे शोषण के आधार पर लेखिका ने 'दोहरा अभिशाप' यह शीर्षक आत्मकथा को दिया है। समाज में फैली विकृतियों का निडरता के साथ विरोध दर्शाते हुए शिक्षा ग्रहण करती है। लेखिका के विवाह के पश्चात भी पति के व्यवहार से उपेक्षा ही होती है अन्य पुरुषों के समान ही शारीरिक भूख मिटाने और नौकरों की तरह घर के सारे काम तक लेखिका को मर्यादित रखा गया। शोषण, अन्याय एवं अपमानित होना लेखिका अस्वीकार करते हुए पति से अलग होती है। अपने घमंडी, जिद्दी पति के विषय में वह लिखती है, "देवेंद्र कुमार को पत्नी सिर्फ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी।"⁶ कौशल्या जी के पति ने उनके साथ कभी मानवीय व्यवहार नहीं किया हमेशा उन्हें प्रताड़ित किया दिखाई देता है।

महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में स्त्रियों का होने वाला आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण प्रखरता से दिखाने का प्रयास किया है। समानता का अभाव, नारी विकास को उचित अवसर प्रदान न करना, उसे चूल्हा- चौका तक सीमित रखना, उसके अस्तित्व को सीमित रखना, स्त्रियों का शोषण एवं दमन आदि को आत्मकथाओं में उद्घाटित किया गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत महिलाओं की आत्मकथाएँ उनके जीवन संघर्ष एवं चेतना का जिवंत दस्तावेज हैं। समाज नियमों द्वारा तैयार की मर्यादाओं तोड़ने का साहस इन लेखिकाओं ने किया है। किसान, दलित, स्त्री, आदिवासी आदि हाशिए के लोगों

को संघर्ष के लिए प्रोत्साहन इनकी आत्मकथाएं देती है। हिंदी महिला आत्मकथाकारों ने निडरता से, लज्जा और बंधनों को त्याग कर अपने यथार्थ को समाज के सामने लाया है। जो आम महिलाओं के उत्कर्ष एवं आजादी के लिए प्रेरणादायी है। स्त्री आत्मकथा हाशिए पर रही स्त्री के लिए बदलाव, संघर्ष, क्रांति एवं आजादी का पथ-प्रदर्शक बनती नजर आती है।

संदर्भ सूची

१. स. रामचंद्र वर्मा, मानक हिंदी कोश, पांचवा खंड, पृष्ठ -545
२. अरविंद कुमार, कुसुम कुमार, अरविंद सहज समांतर कोश पृष्ठ -1002
३. सिंह प्रो. वी. कृष्ण, भीम डॉ. आदिवासी विमर्श पृष्ठ -14
४. 'अपनी माटी' पत्रिका दलित आदिवासी विशेषांक, अंक – 19, सितंबर- 2015 पृष्ठ -2
५. शिकंजे का दर्द- सुशीला टाकभौरे वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण -2011 पृष्ठ -8
६. शिकंजे का दर्द- स्त्री विमर्श के विविध आयाम, डॉ. यशवंत कर डॉ. शेख मुख्त्यार स. 2013, पृष्ठ -238
७. दोहरा अभिशाप- कौशल्या बैसंत्री पृष्ठ -106